

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баходир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Сулайманова Сохиба Баходировна
Қарши давлат университети
ўқитувчиси (PhD), s.sohiba@gmail.com

ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ

For citation: Sulaymanova Sokhiba Bakhodirovna, HISTORY OF THE SUGHD AREA IN THE WRITTEN SOURCES OF THE FIRST MIDDLE AGES. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.155-165

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219861>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада VI-VIII асрларда Фарбий Турк хоқонлиги таркибида Суғд конфедерация тарихи ҳақида маълумот бурувчи хитой, араб, юнон ва суғд ёзма манбалар орқали Суғд воҳасининг тарихий-географик вилоятларга бўлиниши, вилоятларнинг тарихий номланиши, сиёсий бошқарувида иштирок этган сулолалар, Суғд ва хоқонлик ўртасида ўрнатилган ҳарбий ва сиёсий алоқалар ҳамда элчилик муносабатлари баён этилган. Шу билан бирга XIX-XX асрларда хориж ва ўзбекистонлик олимларнинг манбалар устидан олиб борган илмий тадқиқотлири таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Суғд, Фарбий Турк хоқонлиги, бошқарув тизими, маҳаллий сулолар, унвон, бошқарувдаги усул воситалар.

Сулайманова Сохиба Баходировна
Каршинский государственный университет
преподаватель (PhD), s.sohiba@gmail.com

ИСТОРИЯ СОГДСКОГО ОАЗИСА В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье показана история конфедерации Согда, которая входила в состав Западного Тюркского каганата в VI-VIII веках, на основе китайских, арабских, греческих и согдийских источников, где отражается историческо-географическое деление областей Согда, исторические наименования областей, династии которые участвовали в политическом управлении региона, военные, политические и дипломатические отношения между Согдом и Каганатом. Также даётся анализ источников, над которыми работали зарубежные и узбекские исследователи в период XIX-XX веков.

Ключевые слова: Согд, Западный Тюркский каганат, система управления, методы в системе управления

Sulaymanova Sokhiba Bakhodirovna
Teacher (PhD)

HISTORY OF THE SUGHD AREA IN THE WRITTEN SOURCES OF THE FIRST MIDDLE AGES

ABSTRACT

This article describes the division of the Sogd oasis into historical-geographical regions through the Chinese, Arabic, Greek and Sogd written sources, the historical naming of the regions, the dynasties involved in Political Management, the military and political relations established between the Sogd and the Khanate, as well as the relations of the ambassadors. At the same time, foreign and Uzbek scientists conducted research on the sources in the XIX-XX centuries were analyzed.

Keywords: Sogd, Western Turkic Khanate, system of government, local dynasties, rank, method means in management.

Долзарблиги. Милоддан олдинги бир мингйилликнинг ўрталари – милодий биринчи мингйилликнинг илк ярмида Қашқадарё ва Зарафшон дарёлари ҳавзаларидаги Самарқанд, Бухоро, Кармана ва Қашқадарё воҳаларини ўз ичига олган тарихий Суғд ўлкаси илк ўрта асрларга келиб, асосан бугунги Самарқанд ва Қашқадарё воҳаларидан иборат тарихий-географик вилоят ёки ўлка сифатида билина бошлайди. Айниқса, милодий VI–VIII асрлар тарихини ёритувчи хитой, суғдий, араб-форс ва бошқа тиллардаги ёзма манбалардан англашилича, Марказий Суғд, яъни Самарқанд ва унинг теваараклари (Панч – Маймуғ, Иштихон, Кушония, Кабудон, Фай ва б.) ҳамда Жанубий Суғд (Кеш ва Нахшаб) Ғарбий Суғд (Бухоро)дан алоҳида сиёсий тузилма сифатида фарқ қилган.

Самарқанд марказли Суғд сиёсий-маъмурий тузилишига кўра асосан Зарафшон дарёсининг юқори ва ўрта ҳавзалари ва Қашқадарё воҳасидаги ўнга яқин катта-кичик ҳукмдорлик – мулкликларни ўз ичига олувчи конфедератив тузилма сифатида билинса [1], Зарафшоннинг қуйи ҳавзасидаги Бухоро воҳаси ўз атрофида нисбатан кичик ҳукмдорлик – мулкликларни жамлаган алоҳида сиёсий-маъмурий бирликларни қамраб олар эди[2]. Айниқса, VI–VIII асрлар, яъни Турк хоқонлиги (552-744) даврида Суғд муайян бир конфедерация ўлароқ бир муддат Кеш (Шаҳрисабз), кўпроқ Самарқанд марказий ҳокимият сифатида Панч (Панжикент) – Маймуғ, Кабудон (Ғубдин), Фай, Иштихон, Кушония (Каттақўрғон) ва Нахшаб (Қарши) каби ҳукмдорликларни ўз ичига олади.

Бу даврда Суғднинг ижтимоий-сиёсий ва маъмурий ҳолати, умуман олганда, ушбу воҳанинг Турк хоқонлиги давридаги бошқаруви масаласи бўйича бирмунча маълумотлар сақланиб қолган бўлиб, улар асосида ҳам Суғд конфедерациясининг ўз ички бошқаруви, ҳам уларнинг хоқонлик томонидан қандай бошқарилгани борасида муайян тасаввурга эга бўлиш мумкин. Айтиб ўтиш керак, Турк хоқонлигининг Суғд ёки шунга ўхшаш тобе ўлкалар бошқарувида қўллаган усул ва воситалари бўйича тўлақонли маълумот берувчи бирор тарихий манба етиб келмаган. Шунга қарамай Суғд ва хоқонлик тарихини ақс эттирувчи турли тиллардаги маълумотларни ўзаро солиштирган ҳолда бу борада муайян тўхтамларга келиш мумкин. Хоқонликнинг Суғддаги бошқарувига доир маълумот берувчи манбалар асосан куйидагилардан иборат:

- Хитой манбалари (йилнома ва саёҳатномалар);
- Юнон тилидаги манбалар;
- Арман тилидаги манбалар (тарихий ва географик асарлар);
- Суғдий тилли манбалар (ҳужжат ва нумизматик материаллар);
- Паҳлавий (ўрта форс) тилидаги манбалар;
- араб-форс тилларидаги манбалар (тарихий ва географик асарлар);
- қадимги турк ва бошқа тиллардаги манбалар.

Суғд воҳасида Ғарбий Турк хоқонлиги бошқаруви бўйича маълумотларга эга ёзма манбаларни уларнинг ёзилган тиллари, турлари ва сақлаган маълумотларининг бирламчи ёки аксинча эканидан келиб қуйидагича кўриб чиқамиз.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умумқабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёзилган.

Бу давр хитой манбаларидаги маълумотлар қарийб юз эллик йилдан бери дунё тарихчилари томонидан ўрганилиб келинади. 1850- йилларда рус шарқшуноси Н.Я. Бичурин ўнлаб хитой йилномаларини рус тилига ўгириш жараёнида қисқа бўлса-да, улардаги тарихий атамаларга тушунтиришлар бериб ўтган бўлиб[3], шунга ўхшаш изланишлар 1900- йилларнинг бошида француз хитойшуноси Э. Шаванн томонидан французча тилида амалга оширилган эди. Ушбу тадқиқотчининг изланишлари Н.Я. Бичуринникидан тубдан фарқ қилиб, у ўзининг “Ғарбий турклар тарихи учун ҳужжатлар” номли монографиясида Ўрта Осиё ва унга қўшни худудларда хоқонлик ҳокимияти тарихини хитой манбаларига таянган, кўплаб ўринларда араб-форс ва византия манбаларига ҳам мурожаат қилиб ёритган эди[4].

Хитой манбаларини тарихий-географик томондан чуқур тадқиқ қилган А.Г. Малявкин ўз изланишларида Суғдга ҳам анча эътибор қаратиб, йилномаларда учрайдиган атамаларга, шахс исмлари ва жой номларига изоҳ бериб, айрим ўринларда уларнинг хоқонликка боғлиқлиги масалалари ҳам тўхталиб ўтади[5].

Хитой йилномаларига манба сифатида қараб, улардан тарихимизнинг, айниқса, унинг исломдан олдинги даврлари учун манба сифатида фойдаланиш ўзбекистонлик тадқиқотчиларнинг кўплаб ишларида ўз аксини топган бўлса-да, уларни ўзбек тилига ўгириш ва илмий изоҳлар бериш ишлари яқин йилларга тўғри келади. Бу борада хитойшунос тарихчи А. Хўжаевнинг илмий тадқиқотлари ўзининг кенг кўламлилиги билан ажралиб туради. Унинг хитой йилномаларидаги Чоч ва Фарғона боғлиқ маълумотлар бўйича ўнлаб ишлар чоп этиш билан бирга Турк хоқонлиги ва Самарқанд бўйича ҳам бир неча мақолалар нашр этганлиги диққатни тортади[6]. Шу билан бирга яна бир қатор тадқиқотчиларимиз хитой манбаларидан рус, инглиз, француз ва турк тилларига ўгирилган маълумотларни илмий изоҳлар билан нашр этгани кўзга ташланади[7].

Араб-форс тилли манбалар бошқа ёзма манбаларга қараганда анча кенг ўрганилган бўлиб, уларнинг кўпчилиги XIX–XX асрлар орасида инглиз, француз, рус ва бошқа жаҳон тилларига ўгирилиб, илмий изоҳлар берилган[8]. Мамлакатимизда ҳам араб ва форс тилли манбаларни ўзбек тилига ағдариш ва тарихий манба ўлароқ фойдаланиш ишлари бир асрдан ортиқ тарихга эга. Уларни ўзбек тилига ўгириш ишлари XX асрнинг илк чорагида бошланган бўлиб, ўтган асрда ҳам бу каби ўнлаб ишлар амалга оширилган. 1960- йилларда Наршахийнинг “Тарихи Бухоро” асари[9], яқин йилларда эса “Худуд ул-олам”нинг ўзбек тилида нашр этилиши[10] бунинг бир мисолидир. Шунингдек, ўзбекистонлик тадқиқотчиларнинг араб-форс тилли асарларни рус тилига ўгириш ишларида ҳам фаоллик кўрсатгани кўзга ташланади. Улар орасида Табарий[11], Наршахий[12], Ибн ал-Асир[13] ва бошқа муаллифларнинг асарлари рус тилига илмий изоҳлар билан чоп этилгани диққатни тортади.

Юнон манбалари бўйича тадқиқотлар XIX асрнинг охири – XX аср илк ўнйилликларида бошланган бўлиб, улар орасида Й. Маркварт, В.В. Бартольд, Н.В. Пигулевская, Л.Н. Гумилев, И.С. Чичуров, П. Шювен томонидан олиб борилган илмий изланишларда Турк хоқонлиги ва Суғд муносабатларига у ёки бу даражада тўхталиб ўтилган[14]. Ўзбекистонлик тадқиқотчилар ҳам хоқонлик тарихини ўрганиш мобайнида юнон манбаларига мурожаат қилган бўлиб, улар орасида А. Зиё, Ғ. Бобоёров, А. Отахўжаевларни келтириб ўтиш мумкин[15]. Шунингдек, А. Аҳмедов юнон манбаларидаги Турк хоқонлигига тегишли маълумотларни йиғиб, илмий изоҳлар билан ўзбек тилига ўгирган[16].

Арман манбалари эса Л.Х. ТерМкртчян, К.В. Тревер, Л.М. Меликсет-бек ва яна бир қатор олимлар томонидан рус тилига таржима қилинган бўлиб, улар ўз изланишларида Турк хоқонлиги даврида Ўрта Осиёдаги ижтимоий-сиёсий ҳолатга анча кенг тўхталишган[17].

Муғ тоғи суғдий хужжатларини биринчилардан бўлиб ўқиб чиққан ва уларни илмий изоҳлар билан рус тилига ўгирган В.А. Лившиц, О.И. Смирноваларнинг илмий изланишлари[18] орқали дунё илмий жамоатчилиги илк бор ушбу хужжатлар билан танишди. Уларнинг ишини давом эттирган чет эллик тадқиқотчилар орасида япониялик Ё. Ютака, инглиз Н.Симс-Вильямс, француз Ф. Гренэ, Э. Де ла Вессьер, рус П. Лурье ва бошқаларнинг изланишлари манбашунослик юзасидан алоҳида ажралиб туради. Улар орасида суғдий хужжатлардаги маълумотларни бошқа тиллардаги маълумотлар билан солиштириб ўрганган Ф. Гренэ ва Э. де ла Вессьерлар нафақат Турк хоқонлиги даврида Панч ва унга қўшни хукмдорликларда хоқонлик бошқаруви масаласини анча кенг ёритганликлари диққатга сазовордир[19]. Шунингдек, Н. Симс-Вильямс ва Ё. Ютака суғдийча хужжатларнинг тилшунослик томонларини ўрганар экан айрим ўринларда унвонлар, бошқарув тизими каби масалаларга ҳам эътибор қаратишган[20]. Суғдий ёзуви манбаларда учрайдиган киши исмлари бўйича изланишлар олиб борган П. Лурье эса кўплаб туркий унвонларни кўрсатиб берган[21].

Мамлакатимизда суғдий хужжатлар ва нумизматик материалларни давлатчилик манбаси нуқтаи назаридан ўрганаётган бир қатор тадқиқотчилар ўз изланишларида хоқонликнинг бошқарув масалаларига ҳам эътибор қаратишган. М. Исҳоқов, А. Отахўжаевлар Муғ тоғи суғдий хужжатларини манбашунослик нуқтаи назаридан ўрганиш жараёнида Суғд ва Турк хоқонлиги алоқаларига бирмунча тўхталиб ўтишган[22] бўлса, Фарбий Турк хоқонлигининг давлат тузумини ўрганиш мобайнида суғдий тилли хужжатлар ва нумизматик материалларни ҳам кўриб чиққан Ғ. Бобоёров Суғдда “тархон”, “тудун” “чўр”, “билга” каби хоқонликка тегишли қадимги туркча унвон ва эпитетлар ишлатилганини аниқлаган[23]. Суғд конфедерацияси тарихи бўйича бир қатор изланишлар олиб борган Б. Ғойибов эса хоқонлик ва Суғд орасидаги ижтимоий-сиёсий алоқалар ва воҳанинг маъмурий тузилиши каби масалаларни ёритаётганда хужжатларга анча кенг тўхталган[24].

Тадқиқот натижалари:

Хитойча манбалар.

Турк хоқонлиги даврида Суғд тарихи бўйича қарийб 10 га яқин хитой манбасида маълумотлар ўрин олган. Улар орасида ўзининг нисбатан изчил ва тўлақонли маълумотлар бериши билан ажралиб турувчи “Бэй-ши” (“Шимолий сулолалар тирхи”), “Суй-шу” (“Суй сулоласи тарихи”), “Тан-шу” (“Тан сулоласи тарихи”) каби йилномалар ва Сюан Цзан (629-645), Хой Чао сингари сайёҳларининг эсдаликлари алоҳида ўрин тутди[25].

Суғд воҳаси илк ўрта асрларга тегишли хитой манбаларида Су-тэ, Су-ле, Кан атамалари остида тилга олиниб, воҳадаги сиёсий-маъмурий бирликлардан – Самарқанд, Маймурғ, Кабудон, Иштихон, Кушония, Кеш ва Нахшабга кўп ҳолларда айри-айри, айрим ўринларда эса умумлаштириб тўхтаб ўтилгани[26] кўзга ташланади. Фақатгина уларда Суғднинг йирик хукмдорликларидан бири бўлмиш Панч (Панжикент) эслатилмайди, бироқ тадқиқотчиларнинг кўпчилиги уни хитойликлар Ми-ми ёки Ми кўринишларида тилга олган Маймурғ хукмдорлиги билан тенглаштириб, унга тегишли маълумотларни Панч билан ҳам боғлиқ, деб билдилар[27]. Хитойликлар кўпинча ўзлари учун нотаниш бўлган ўлка номларини ифодалашда хитойча аънаналарни қўллаб, атамаларни ўз тилларига ўгирган ёки ўз тилига мослаштирган кўринишда бериш аънарасини Суғд учун ҳам ишлатадилар. Илк ўрта асрларда Самарқанд кўпроқ Кан кўринишида, айрим ҳолларда эса Сивангин, Самогян, қолган хукмдорликлар эса Ми, Мими, Ми - Маймурғ, Цао – Иштихон, Ўрта Цао, Габудан / Киепутана – Кабудон, Хэ, Кушуанника – Кушония, Ши, Кюеше, Киеншуанна – Кеш, Нашебо, Нашеболо, Кичик Ши – Нахшаб кўринишларида[28] келтирилади.

Хитой манбаларида Суғд воҳасида Турк хоқонлигининг бошқаруви қандай бўлгани борасидаги бир қатор масалаларга ойдинлик киритадиган кўплаб маълумотлар учрайди. Жумладан, “Бэй-ши” ва “Суй-шу” йилномаларида Кан (Самарқанд) хукмдори Фарбий турк хукмдори Даду (Тарду) хоқоннинг қизига уйлангани эслатилгач, бироз кейинги сатрларда Кан хукмдорлигининг кучли давлат деб ҳисобланиши ва унга Фарбий ўлкалардаги хукмдорликларнинг катта қисми бўйсунуши айтиб ўтилиб, уларнинг номи куйидагича келтирилади: Ми (Маймурғ), Ши (Кеш), Цао, Хэ (Кушония), Кичик Ан (Кармана), Нашебо

(Нахшаб), Унагэ, Му (Амул – Чоржуй)[29]. Ушбу воқеликлар VI асрнинг сўнгги чорагига тўғри келишини ҳисобга оладиган бўлсак, Самарқанд бу пайтда нафақат Суғд ўлкасида, балки унга қўшни воҳа ҳукмдорликлар устидан ҳам ўз устунлигини ўрнатган бўлиб чиқади.

Бу давр Суғд воҳаси тарихини нисбатан кенгроқ ёритган “Тан-шу” йилномасида эса кўпроқ VII–VIII асрларга тегишли маълумотлар учраб, “Бэй-ши” ва “Суй-шу”даги Самарқанднинг ён-атрофдаги ҳукмдорликлардан устунлиги тўғрисидаги маълумотлар такрорланиши билан бирга яна бир қатор маълумотлар ҳам ўрин олган. Хусусан, Самарқанд ҳукмдори Гюймучжи Ғарбий Турк хоқонининг қизига уйлангани ва хоқонликка бўйсунгани уқтирилади[30]. Бир қатор тадқиқотчилар ушбу Самарқанд ҳукмдори VII асрнинг илк чорагида ҳукм сургани ва Ғарбий турк ҳукмдори Тун Ябғу-хоқон (618-630) томонидан қўллаб-қувватланиб, унинг қизига уйланганини ёзадилар[31].

Ғарбий Турк хоқонлиги томонидан Суғднинг бошқарилуви бўйича энг ишончли ва қимматли маълумотлар хитой сайёҳларининг эсдаликларида учрайди. 630- йиллар атрофида Суғддаги бир неча ҳукмдорликларнинг бошқарув марказларида бўлиб, уларнинг хоқонликка бўйсунishi билан бирга ҳар бирида маҳаллий бошқарувчилари борлигига гувоҳ бўлган роҳиб Сюан Цзан қисқа, бироқ муҳим маълумотлар ёзиб қолдирган. Ушбу хитой роҳиби 629 йилда Хитойдан йўлга чиқиб, Шарқий Туркистон, Етгисув, Амударё – Сирдарё оралиғи, Афғонистон ва Шимолий Ҳиндистондаги бир неча ўнлаб катта-кичик ҳукмдорликларда бўлган ва уларнинг барчаси Ғарбий Турк хоқонлигига бўйсунishiдан хабардор бўлган эди. Унинг сафари Шарқий Туркистондаги Кумул (Хами) воҳасидан бошланиб, шимоли-ғарбий йўналишда давом этиб, Суғд орқали жанубга қараб кетган бўлса, унга ўхшаб Ўрта Осиёда бўлган яна бир хитой сайёҳи Хой Чао (726) сафари эса Шарқий Туркистоннинг жануби-ғарбий йўналишидан бошланиб, асосан Суғдга яқин Тўхористон ҳудудлари орқали Ҳиндистонда тугаган эди. Ҳар иккала хитой сайёҳи ёзиб қолдирган воқеликлар орасида қарийб юз йил фарқ бўлса-да, улар деярли бир хил сиёсий вазиятга дуч келишган, яъни улар Суғд ва унга қўшни ўлкаларнинг Ғарбий Турк хоқонлигига бўйсунувчи, ўз ички бошқарувига эга воҳа ҳукмдорлари бошқарувига гувоҳ бўлишганди. Фақат улардан биринчиси хоқонликнинг энг қудратли паллаларида минтақага келган бўлса, иккинчиси хоқонлик ҳукмронлиги давом этаётган, бироқ минтақада араб босқини тобора кучаяётган бир паллага тўғри келади.

Сюан Цзан Суғд воҳасига келган пайтда Ғарбий Турк хоқонлигида Тун ябғу-хоқон ҳукм сураётган бир палла бўлиб, бу пайтда хоқонлик ва Суғд орасида алоқалар кучли эди. Бутун Ху (ўтроқ халқлар, асосан, суғдийлар) ўлкалари орасида Самарқанд марказий мавқеда эканига урғу берган роҳиб, ушбу ҳукмдорликнинг ҳарбий кучи, айниқса, мудофааси юқори даражада эканига эътибор қаратиб, бу ерда “че-кие” (чокар) деб аталадиган махсус ҳарбий гуруҳи борлигини ёзади[32].

Араб-форс тилларидаги манбалар

Суғд ва унинг қарамоғидаги 10 га яқин ҳукмдорлик – мулкликларнинг Ғарбий Турк хоқонлиги давридаги сиёсий-маъмурий тузилиши ва улар билан хоқонлик орасидаги муносабатларни ёритиш учун фақат хитой манбаларида келтирилган маълумотлар билан чекланиш бу борада муайян тасаввур ҳосил қилиш имконини бермайди. Бунинг учун албатта араб-форс тилларидаги тарихий ва географик асарларга мурожаат қилиш керак бўлади. Гарчи бу тиллардаги ёзма манбалар бирмунча кеч даврга – IX–XII асрларга тўғри келса-да, хоқонлик даврининг сўнгги йиллари, яъни Амударё – Сирдарё оралиғидаги воҳа ҳукмдорликларининг бирин-кетин араблар томонидан эгалланиши даврини акс эттириши билан алоҳида ажралиб туради. Шунингдек, араб-форс тилли манбалар хитой йилномаларида кам ёритилган ёки хитой манбаларида берилса-да, маҳаллий шакли қандай бўлганини аниқлаш қийин бўлган қўллаб атамаларни тиклаш имкониятини яратади.

Тарихий асарлар орасида Абу Жаъфар ат-Табарийнинг “Тарих ар-русул ва-л-мулк” (“Пайғамбарлар ва мамлакатлари тарихи”) (IX аср), Абу Бакр ан-Наршахийнинг «Тарихи Бухоро» асарларида турк хоқонларининг Суғд ва унинг ён-атрофидаги бир қатор ҳукмдорликлардаги фаолиятини ўрин олган. Айниқса, Наршахий асаридаги маълумотлар Турк хоқонлигининг Суғддаги илк фаолиятлари, Ғарбий Турк хоқонлигини асосчиларидан

бири Тарду хоқон (576-603) билан тенглаштириладиган Қорачурин турк хоқон ва унинг Бухорога юборилган ўғли Шери Кишвар (*ЭлАрслон), ерли аслзодаларининг хоқонлик маркази – Еттисув билан ўзаро алоқалари, араб босқини ва унга қарши курашда Бухоро ва Самарқанднинг турк хоқонларига ёрдам сўраб қилган мурожаати, уларнинг истаги бўйича турк шахзодаси Курмағануннинг ўлкага келиши каби қимматли маълумотлар ўрин олган[33]. Шунингдек, хоқонлик томонидан Амударё – Сирдарё оралиғидаги воҳа худудларни қайси йилларда қўлга киритганига доир маълумотлар ҳам ўрин олган бўлиб, Диноварий Сосонийлар Эрони ва Турк хоқонлиги Ҳайтал (Эфталит)лар давлатини тор-мор қилиб, унга тегишли худудларни ўзаро бўлиб олишгани, турклар Чоч, Фарғона, Суғд ва Бухорони қўлга киритгани, Сосонийлар эса Тўхористон (Чағониён ва б.) ҳамда Кобулистонни ўзига олганини эслатиб ўтади[34].

Араб-форс тилли манбалар ичида IX – XII асрлар оралиғида минтақага келиб, бу ерларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаёти, маъмурий бошқарилуви каби масалалар билан яқиндан танишган сайёҳ ва географларнинг асарлари ўзига хос ўрин тутади. Бу манбалар ҳам анча кеч даврларга тегишли бўлса ҳам ўзларидан олдинги ёзма манбалар ва ерли аҳолидан эшитган хабарлар негизида ёзилгани учун бирламчи манбалар сирасига киради. Араб-форс географлари орасида айниқса Истахрий, Ибн Ҳавқал, Муқаддасий, Яъқубий, Ёқут, ибн Хўрдодбех каби араб-форс географларининг маълумотлари асқотади[35]. Шунингдек, муаллифи аниқланмаган “Худуд ул-олам” асарида ҳам Суғднинг бошқарув марказлари, шаҳар ва рустоқларига тегишли қимматли маълумотлар етиб келган[36].

Араб-форс тилли асарлардаги маълумотлар Суғддаги исломдан олдинги ерли сулолалар, улар эга бўлган унвон ва лақаблар, бошқарув марказлари, ҳукмдорликларнинг ўзаро алоқалари, Суғддаги етакчи ҳукмдорликлар, маҳаллий сулолалар ва хоқонлик орасидаги арабларга қарши сиёсий иттифоқ каби масалаларни ёритишда ўз ўрнига эга. Гарчи ушбу асарларда Турк хоқонлигининг Суғдни бошқаришда қандай усул ва воситаларни қўллаганликлари тўғрисида тўлақонли маълумотлар учрамаса ҳам, айрим маълумотлар мазмунидан улар орасида сюзерен ва вассаллик муносабатлари бўйича айрим тўхташларга келиш мумкин. Масалан, Табарий асарида Самарқанд ҳукмдори Ғурак (738) араблар билан учрашганда, ўзини хоқоннинг қулларидан ва чоқар (хос аскар)ларидан бири сифатида билиши борасида маълумот учрайди[37]. Бу эса хоқонликнинг сўнгги йилларигача Суғд воҳасида хоқонлик ҳокимияти бирмунча сақланиб қолганини кўрсатади.

Юнон ва арман тилларидаги манбалар

Илк ўрта асрларда Суғд тарихини ёритувчи манбалардан бир қисми юнон (Византия) ва арман манбалари бўлиб, гарчи улар воҳа тарихига тўғридан-тўғри тегишли бўлмаса-да, хоқонлик ва Суғд муносабатларини ўрганишда ўз ўрнига эга. Айниқса, юнон манбаларининг сезиларли бир қисми Турк хоқонлиги даврида хоқонликнинг бошқарув маркази – Еттисувга келиб, турклар ва суғдийлар ҳаёти билан танишиб, улар тўғрисида византияликларга сўзлаб берган элчилар берган маълумотларни ўз ичига олади. Жумладан, юнон манбаларида хоқонлик томонидан 560 йилларда Сосонийлар Эронига юборилган элчиларга суғдий савдогар Маниах бошчилик қилгани, 570 йилларда эса ҳарбий иттифоқ тузиш мақсадида хоқонлик томонидан Византияга жўнатилган элчиларга ҳам айнан унинг бошчилик қилиши борасида маълумотлар учрайди[38].

Юнон муаллифлари орасида Менандр (VI аср охирлари), Феофан (VII аср бошлари), Феофиликат Симокатта (VII аср биринчи ярми) каби византиялик муаллифлар ўз асарларида Турк хоқонлигининг Сосонийлар Эронига қарши олиб борган урушлари тўғрисида ёзар экан ушбу элчилар келтирган хабарларга таянишган[39]. Себеос (VII аср), Анания Ширакаци (VII аср), Моисей Каланкавацци (VII аср)[40], Моисей Хоренацци (VIII аср) каби арман тарихчи ва географлари асарларида эса асосан Турк хоқонлиги, қисман эса Суғд тарихини акс эттирувчи қисқача маълумотлар ўрин олган. Шу ўринда Сосонийлар қўшини 590- йилларда Вехрод (Амударё)ни кечиб ўтиб Казбион деб аталадиган мавзегача етиб боргани ва бу ерда хоқонлик қўшинлари билан тўқнашгани тўғрисида арман муаллифлари келтирган маълумот кўпчилик изланувчиларни ўзига жалб қилганини айтиб ўтиш керак. К.В. Тревер “Казбион” айнан қаер

экаи аниқ эмаслигини ёзиб, ўз вақтида Й. Маркварт бу ерни Эфталитлар шахри Пойкент деб қараганини, бироқ уни Тўхористон ва Суғд чегарасидаги Бойсун тоғлари теварагидан кидириш кераклига урғу қаратган эди[41]. Айрим тадқиқотчиларга кўра, арман манбаларида Казбион деб келтирилган жойни Жанубий Суғдда, аниқроғи, Нахшаб (Қарши) шахри яқинида, ундан кунботардаги Касби тумани билан тенглаштира бўлади. Демак, ўша кезларда Турк хоқонлиги Суғднинг Нахшаб ҳукмдорлиги ҳудудида катта қўшин сақлаб, бу ер орқали Хуросон ва Шимолий Ҳиндистонни қўлга киритишга интилган паллалар эди.

Турк хоқонлигининг вассаллар бошқаруви бўйича бошқа тилларда учрамайдиган муҳим бир маълумот юнон манбаларида сақланиб қолган. Улардан англашилича, византиялик элчилар 560 йилларнинг охирилари – 570 йиллар мобайнида Турк хоқонлигига ташриф буюриб, қайтиб кетишаётганида вассал ҳукмдорликларнинг ҳам Византияга элчи юборишга рухсат сўрашган бўлиб, турк хоқони улардан фақат Хвалис (Хоразм)ликларга ижобий жавоб беради[42]. Бундан кўринадики, хоқонлик бошқарувининг илк йилларида вассал ҳукмдорликларнинг унинг рухсатсиз ташқи алоқаларни йўлга қўйиши чеклаган. Бироқ хитой йилномаларида VII аср бошларида Кан (Суғд/Самарқанд), Цао (Уструшона), Ши (Чоч) ва яна бир қатор ҳукмдорликларнинг Хитой саройига элчилар юборгани тўғрисида маълумотлар учраши[43], кейинчалик эса минтақадаги ўнлаб ҳукмдорликларнинг деярли барчаси Хитойга элчи юборишни йўлга қўйгани[44] хоқонлик томонидан қўйилган чеклов бироз ўтгач олиб ташланганини кўрсатади.

Арман тилидаги географик асар «Ашхарацуиц»да келтирилган «Скифия, яъни Апахтарк, ки бу Турклар (мамлақати)дир, Этил (Волга дарёси)дан бошланади ва Эмавон (Помир ёки Ҳимолай?)га бориб етади, ундан Чинлар мамлақатига чўзилади. . . Скифияда 44 та халқ яшайди: суғдийлар, тўхорлар, эфталийлар ва бошқа варварча исмли халқлар» мазмунидаги маълумот[45] Турк хоқонлиги қўл остидаги турли элулуслар тўғрисида муайян тасаввур бериш билан бирга, суғдийлар хоқонликдаги асосий элатлардан бири бўлганини кўрсатади.

Суғдий тилли манбалар

Турк хоқонлиги даврида Суғд воҳасининг, хусусан, воҳанинг шарқий қисми бўлмиш Панч ҳукмдорлиги тарихини ёритувчи энг ишончли манба, албатта уларнинг ўз ички муҳитида ёзилган суғдий тилли ёзма ёдгорликлар ва нумизматик материаллардир. Суғдий ҳужжатлар – асосан бу Муғ тоғидан топилган VIII асрнинг илк чорагига тегишли 80 ортиқ ҳужжатлар тўплами бўлса[46], нумизматик материаллар VI–VIII асрларда Самарқанд, Панч, Кеш, Нахшаб ва яна бир қатор воҳа ҳукмдорликларида бостирилган танга-пуллар ҳисобланади[47].

Хитой, араб-форс, юнон ва арман тилларидаги манбалардан фарқли ўлароқ суғдий ҳужжатлар айнан Турк хоқонлиги ва Суғд муҳитида ёзилгани билан ажралиб туради. Шунингдек, Муғ тоғи суғдий ҳужжатларида хоқонлик ва унинг вассаллари орасидаги муносабатларга аниқлик киритадиган бирламчи маълумотлар ўрин олган[48]. Айниқса, бошқа тилларда деярли маълумот учрамайдиган Панч ҳукмдорлиги ва унинг хоқонликка боғлиқлик томонларини ёритувчи А-9, А-14, В-17, В-18 рақамли Муғ ҳужжатлари Турк хоқонлиги ва Панч орасидаги сюзерен ва вассаллик алоқаларини ўрганишда муҳим ўрин тутади[49]. Жумладан, VIII асрнинг илк чорагидан нафақат Панч ҳукмдорлиги, балки Суғд бошқарувида даъво қилган Деваштич (709–722) В-17 рақамли ҳужжатдан англашилича, хоқондан ўзига «юксак мартаба ва эҳтиром», яъни ёрлик келганига урғу берган бўлиб, бир қатор изланувчиларга кўра, бу билан у ўзини турк хоқонининг вассали сифатида билишини ифодалаган[50]. Шунингдек, А-14, В-17 ва В-18 рақамли ҳужжатларда Турк хоқонлиги ва унинг бошқарувчилари “хун” атамаси остида тилга олинган бўлиб, ушбу ҳужжатлар мазмунидан улар минтақадаги етакчи сиёсий куч, айниқса, араб босқинчиларига қарши кучларнинг бошини бириктирувчилар сифатида билинган[51].

Суғд ва хоқонлик алоқаларига тегишли маълумотлар пахлавий, сурёний, қадимги турк каби яна бир қатор тиллардаги манбаларда ўз аксини топган бўлиб, улар орасида қадимги турк битиктошларида учрайдиган айрим маълумотлар Ғарбий Турк хоқонлиги ва Суғд муносабатларига бирмунча ойдинлик киритади. Хусусан, битиктошларда хоқонлар тилидан

ўз ота-боболарининг Суғдгача юриш қилиб, унинг чегарасидаги Темирқапиг (Дарбанд/Бойсун тоғи)гача етиб боришгани тилга олинганидек, орадан кўп йиллар ўтиб араб истилосига учраган Суғдга 710- йилларда амалга оширилган ҳарбий ҳаракатлар билан боғлиқ «Суғдак халқини тартибга олайин дея, ЙенчуЎгуз (Сирдарё)ни кечиб ўтиб, Темирқапиггача сафарга чикдик» мазмунидаги сатрлар[52] бунга мисол бўла олади.

3. Хулосалар

- Ғарбий Турк хоқонлиги даврида Суғд бошқаруви, умуман олганда, хоқонлик томонидан ушбу воҳанинг бошқарилиши масаласига манбашунослик нуқтаи назаридан қисқача қараб чиқиш шуни кўрсатадики, бу борада хитой, араб-форс, юнон, арман, суғдий ва бошқа тилларда маълумотлар етиб келган. Ушбу тиллардаги маълумотларнинг бир қисми бирламчи маълумотлар сифатида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, улар айнан хоқонлик ва Суғд муҳитида ёзилгани билан ажралиб туради. Айниқса, бу борада суғдий ҳужжатлари ўзига хос ўринга эга.

- Турли тиллардаги маълумотларни ўзаро солиштирганда Ғарбий Турк хоқонлиги ва Суғд орасида сюзерен ва вассаллик муносабатлари анча тифиз йўлга қўйилгани, хоқонлик бу ерни қўлга киритган 560- йиллардан бошлаб то хоқонлик барҳам топган 740- йилларгача бу алоқалар давом этгани англашилади.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент: ART-FLEX, 2010. – Б. 64-68; Ғойибов Б. Суғд тарихидан лавҳалар. – Самарқанд, 2020. – Б. 12-19.
2. Адылов Ш.Т. Административно-территориальные устройства Западного Согда в раннем средневековье // ОНУ, 1998. – № 6. – С. 18.
3. Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. – М. – Л.: Изд. АН СССР, 1950
4. Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. 6. – СПб., 1903; Chavannes E. Çin yıllıklarına göre Batı Türkleri. Çeviri M. Koç. – İstanbul: Selenge, 2007; Chavannes E. Notes additionelles sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux // T'oung Pao. – Leide, 1904. – Serie II. Vol. II. – P. 1–109.
5. Малявкин А. Г. Историческая география Центральной Азии (Материалы и исследования). – Новосибирск: Наука, 1981; Малявкин А. Г. История Восточного Туркестана в VII–X вв. // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерки истории. Под. ред. – С. Л. Тихвинского и др. – М.: Наука, 1988. – С. 297–351; Малявкин А. Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1989.
6. Хўжаев А. Хитой манбаларида суғдларга оид айрим маълумотлар // О 'zbekiston tarixi, №1, 2004. – Б. 52-61; Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар: Қадимий ва илк ўрта аср хитой манбаларидан таржималар ва уларга шарҳлар. – Фарғона: “Фарғона” нашриёти, 2013; Ходжаев К. Китайский историк о путях миграции и месте возрождения племени тюрк – потомков Ашины // Культурные, литературные, языковые связи народов Китая и Центральной Азии: прошлое и современность. – Т., 2004. – С. 97–103; Ходжаев А. Из истории древних тюрков (сведения древнекитайских источников). – Т.: Тафаккур, 2010; Ходжаев А. Сведения древнекитайских путешественников о Самарканде // Цивилизация и культура Центральной Азии в единстве и многообразии. – Самарқанд, 2009. – С. 142-144; Хўжаев А., Хўжаев К. Қадимги манбаларда халқимиз ўтмиши. – Т.: Маънавият, 2001.
7. Бобоёров Ғ., Кубатин А. Хитой манбалари / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. – Тошкент: Фан, 2014. – 29-48.
8. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Соч. Т. 1. М., 1963. С. 132-147, 172-197; al-Istakhri, Abu Ishak al-Farisi. Viae regnorum. Ed. M. J. de Goeje. BGA. Pars

1. – Lugduni-Batavorum: E. J. Brill, 1967; al-Moqaddasi, Abu Abdallah Mohammad ibn Ahmad Shamsaddin, *Descriptio Imperii moslemici*, ed. M.J. de Goeje, BGA, pars 3. Lugduni-Batavorum, 1967; «Материалы по истории киргизов и Киргизии». Вып. 1. М.: Наука, 1973.
9. Наршахий, Абу Бакр Мухаммад ибн Жаъфар. Бухоро тарихи / Форс тилидан А. Расулев таржимаси. – Т.: Фан, 1966.
10. Худуд улолам (Мовароуннахр тавсифи). Форс тилидан таржима, сўз боши, изоҳлар ва жой номлари кўрсаткичи муаллифи О. Бўриев. – Т.: Ўзбекистон, 2008.
11. История атТабари. Избранные отрывки (Перевод с арабского В. И. Беляева. Дополнения к переводу О. Г. Большакова и А. Б. Халидова). – Т., 1987.
12. Абу Бакр Мухаммад ибн Джа'фар ан-Наршахи. Та'рих-и Бухара. История Бухары. Перевод, комментарии и примечания Ш. С. Камолиддина. Археологическо-географический комментарий Е. Г. Некрасовой. – Ташкент: SMIASIA, 2011.
13. Ибн ал-Асир. Ал-камил фи-т-та'рих. Полный свод истории. Перевод с арабского языка П.Г. Булгакова. Дополнения к переводу, перемечаниям и комментариям, введении и указатели Ш.С. Камолиддина. – Ташкент: «Ўзбекистан», 2006.
14. Marquart J. Eranshahr nach der Geographic des Ps. Moses Xorenaci. – Berlin, 1901; Markwart J. Wehrot und Arang. Untersuchungen zur mythischen und geschichtlichen Landeskunde von Ostiran. – Leiden, 1938; Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Соч. Т. 1. М., 1963; Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков. – М. Л.: Изд-во АН СССР, 1946; Пигулевская Н. В. Византия на путях в Индию (Из истории торговли Византия с Востоком в IVVI вв.). – МЛ.: Изд-во АН СССР, 1951; Гумилев Л.Н. Биография тюркского хана в «Истории» Феофилакты Симокатты и в действительности // Византийский временник. – Москва, 1965. – № 26. – С. 67–76; Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. – М.: Наука, 1980; Шювен П. О Византийских посольствах к первым тюркским правителям Согда (Проблемы ономастики и топонимики) // Общественные науки Узбекистана. – Ташкент, 1995. – № 1–3. – С. 33–38.
15. Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). – Т.: Шарқ, 2001. – Б. 72-79; Бобоёров Ғ. Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузуми. Тарих фанлари док. дисс. автореферати. – Т., 2012. – Б. 10-11; Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент, ART-FLEX, 2010 ва б.
16. Аҳмедов А. Византия манбалари / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. Т.: Фан, 2014. – Б. 6-20.
17. Тревер К. В. Кушаны, хионы и эфталиты по армянским источникам IV–VII вв. (К истории народов Средней Азии) // СА. – Москва, 1954. – № XXI. – С. 131-147; Тер-Мкртчян Л. Х. Армянские источники о Средней Азии V–VII вв. – М.: Наука, 1979; Меликсет-бек Л. М. Хазары по древнеармянским источникам в связи с проблемой Моисея Хоренского // Исследования по истории культуры народов Востока. Сборник в честь академика И. А. Орбели. – М. -Л., 1960. – С. 112–118.
18. Согдийские документы с горы Муг. Чтение, Перевод. Комментарий. Вып. II. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица. – М.: Издво восточной литры, 1962; Согдийские документы с горы Муг. Чтение. Перевод. Комментарий. Вып. III. Хозяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии М. Н. Боголюбова и О. И. Смирновой. – М.: Издво восточной литры, 1963.
19. Grenet F. Les «Huns» dans les documents Sogdiens du mont Mugh (aves un Appendice par N. Sims-Williams) // StIr, 7. Études Irano-Aryennes offertes à Gilbert Lazard. – Paris, 1989. – P. 165–184; Grenet F., de la Vaissiere E. The last days of Panjikent // Silk Road Art and Archaeology, 8. – Kamakura 2002. – P. 155–196.
20. Sims-Williams N., Grenet F. The Sogdian inscriptions if Kultjbe // Shygys, No. 6. – Almaty, 2006. – P. 95-111; Yoshida Y. On the Origin of the Sogdian Surname Zhaowu and Related Problems // JA. – Paris, 2003. – No. 1–2 (291). – P. 35–67.

21. Lurje P. Personal names in Sogdian texts in *Iranisches Personennamenbuch 2. Mitteliranische Personennamen 8.* – Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010.
22. Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. – Тошкент, 1992; Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент, ART-FLEX, 2010. – Б. 119-121.
23. Бобоёров Ф. Илк ўрта асрлар тангаларида Ўзбекистон худудидаги давлатчиликка доир маълумотлар // Ўзбекистон тарихи манбашунослиги масалалари. – Т., 2010. – Б. 1840.
24. Ғойибов Б. Суғд тарихидан лавҳалар. – Самарқанд, 2020. – Б. 39-77.
25. Бичурин Н. Я. (Иакинф). *Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена.* В 3-х томах. – М. - Л.: Изд. АН СССР, 1950. Том II. – С. 260-267, 285-288, 310-318, 321-325; Бернштам А. Н. Тюрки и Средняя Азия в описании Хой Чао (726) // ВДИ, 1952. - № 1. – С. 189–191; Тугушева Л. Ю. Уйгурская версия биографии Сюань-Цзана. – М.: Наука, 1991; Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan. *Vasılmamış doktora tezi.* Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. – Ankara, 2003. – S. 112-114, 126-131, 135-136.
26. Бичурин Н. Я. (Иакинф). *Собрание сведений о народах ...* – С. 264, 271-272, 274-275, 280-281, 286-287, 310-313, 315-317; Малявкин А. Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1989; Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan ... – S. 112-114, 126-131, 135-136.
27. Бобоёров Ф., Кубатин А. Хитой манбалари / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. – Т.: Фан, 2014. – Б. 24.
28. Бичурин Н. Я. (Иакинф). *Собрание сведений о народах. ...* – С. 264, 271-272, 274-275, 280-281, 286-287, 310-313, 315-317; Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan ... – S. 126-131, 135-136; Ходжаев А. Сведения древнекитайских путешественников о Самарканде // *Цивилизация и культура Центральной Азии в единстве и многообразии.* – Самарканд, 2009. – С. 142-144.
29. Бичурин Н. Я. (Иакинф). *Собрание сведений о народах ...* – С. 271, 281.
30. Бичурин Н. Я. (Иакинф). *Собрание сведений о народах ...* – С. 311.
31. Skaff K. J. *Western Turk Rule of Turkestan's Oases in the Sixth through Eighth Centuries* // *TURKS*– Ankara, 2002. – Vol. 2. – P. 364–372; Sarıtaş E. *Göktürk Kültürünün Gaochanglılara etkileri üzerine bazı bilgiler* // XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 9–13 Eylül 2002. Kongreye sunulan Bildiriler. – Ankara, 2005. – Cilt. III. – S. 475–478.
32. Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan ... – S. 127-128.
33. Наршахий, Абу Бакр Мухаммад ибн Жаъфар. Бухоро тарихи / Форс тилидан А. Расулев таржимаси. – Т.: Фан, 1966. – Б. 91; Толстов С. П. Древний Хорезм: Опыт историко-археологического исследования. – М., 1948. – С. 152.
34. Chavannes E. *Documents sur les...* – P. 229; Shaban M. A. *Khurasan at the Time of Arab Conquest* // *Iran and Islam. In memory of the Late Vladimir Minorsky.* Edinburg, 1971. – P. 482-483; Равшанов П. Қашқадарё тарихи. – Т.: Фан, 1995. – Б. 201; Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Тошкент, 2991. – Б. 81.
35. Бартольд В.В. *Туркестан в эпоху монгольского нашествия* / Соч. Т. 1. М., 1963. С. 132-147, 172-197; al-Istakhri, Abu Ishak al-Farisi. *Viae regnorum.* Ed. M. J. de Goeje. BGA. Pars 1. – Lugduni-Batavorum: E. J. Brill, 1967; al-Moqaddasi, Abu Abdallah Mohammad ibn Ahmad Shamsaddin, *Descriptio Imperii moslemici,* ed. M.J. de Goeje, BGA, pars 3. Lugduni-Batavorum, 1967; «Материалы по истории киргизов и Киргизии». Вып. 1. М.: Наука, 1973.
36. Худуд улолам (Мовароуннахр тавсифи). Форс тилидан таржима, сўз боши, изоҳлар ва жой номлари кўрсаткичи муаллифи О. Бўриев. – Т.: Ўзбекистон, 2008.
37. *История ат-Табари...* – С. 225.
38. Таşağıl A. *Gök-Türkler.* – Ankara, 1995. – S. 64; Haussig H. W. *İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi.* Çev. M. Kayayerli. – İstanbul, 2001. – S. 187.

39. Moravcsik G. Byzantinoturcica. II. – Berlin, 1958; Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. – М.: Наука, 1980.
40. Тер-Мкртчян Л. Х. Армянские источники о Средней Азии V – VII вв. – М.: Наука, 1979.
41. Тревер К.В. Кушаны, хиониты и эфталиты по армянским источникам IV-VII вв. ... С. 140.
42. Шювен П. О Византийских посольствах к первым тюркским правителям Согда (Проблемы ономастики и топонимики) // Общественные науки Узбекистана. – Ташкент, 1995, № 1–3. – С. 33–38.
43. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах ... Том II. – С. 312-313; Бобоёров Ф., Кубатин А., Зиёев Ш. “Тан-шу” (“Тан сулоласи тарихидан”) / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. – Тошкент: Фан, 2014. – Б. 38.
44. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах... Том II. – С. 312-316, 319, 421-325.
45. Тер-Мкртчян Л.Х. Армянские источники о Средней Азии V–VII вв. – М.: Наука, 1979. – 60-61, 63.
46. Согдийские документы с горы Муг. Чтение, Перевод. Комментарий. Вып. II. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица. – М.: Издво восточной литры, 1962; Согдийские документы с горы Муг. Чтение. Перевод. Комментарий. Вып. III. Хозяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии М. Н. Боголюбова и О. И. Смирновой. – М.: Издво восточной литры, 1963; Исҳоқов М., Бобоёров Ф., Кубатин А. Суғд тилидаги манбалар / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. Т.: Фан, 2014. – Б. 57-100.
47. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – М.: Наука, 1970; Смирнова О.И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза. – М., 1981; Ртвеладзе Э. История и нумизматика Чача (вторая половина III - середина VIII в. н.э.). – Ташкент, 2006; Баратова Л. С. К исторической интерпретации титула «каган» на древнетюркских монетах Средней Азии конца VII – первой половины VIII вв. // Нумизматика Центральной Азии. – Ташкент, 1998. – Вып. III. – С. 41–43; Baratova L. Alttürkische Münzen Mittelasiens aus dem 6. –10. Jh. N. Chr. Typologie, Ikonographie, historische Interpretation // Archalogische Mitteilungen aus Iran und Turan. – Berlin, 1999. – Band 31. – P. 219–292; Бабаяров Г., Кубатин А. К вопросу о монетах а с титулом «хатун» // Марказий Осиё халқлари тарихи манбашунослиги ва тарихшунослиги масалалари. V Республика конференция материаллари. 5-илмий тўплам. 2-қисм [Тошкент давлат шарқшунослик институти; масъул муҳаррир М.М. Исҳоқов]. – Тошкент, 2013. – Б. 95-107; Бабаяров Г., Кубатин А. Роль согдийского языка в Западно-Тюркском каганате // Endangered languages and History. Foundation for Endangered Languages in collaboration with the Academy of sciences of Tajikistan. Proceedings of the Thirteenth FEL Conference 24–26 September 2009. Editors: H. Nazarov, N. Ostler. – Horog, 2009. – С. 80–83.
48. Согдийские документы ... II. – С. 78–84, 116–118, 139–140; Согдийские документы ... III. – С. 70, 78–79; Grenet F. Les “Huns” dans les documents Sogdiens du mont Mugh (aves un Appendice par N. Sims-Williams) // Stf. Études Irano-Aryennes offertes á Gilbert Lazard. – Paris, 1989. – Tom 7. – P. 165–184.
49. Grenet F., de la Vaissiere E. The last days of Panjikent // Silk Road Art and Archaeology, 8. – Kamakura 2002. – P. 155–196.
50. Согдийские документы... II. – С. 115, 117; Grenet F., de la Vaissiere E. The last days... – P. 157; Исҳоқов М., Бобоёров Ф., Кубатин А. Суғд тилидаги манбалар / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. Т.: Фан, 2014. – Б. 81-82.
51. Grenet F., de la Vaissiere E. The last days ... P. 155–196; Исҳоқов М., Бобоёров Ф., Кубатин А. Суғд тилидаги манбалар ... Б. 64-71, 81-85.
52. Содиков Қ. Қадимги туркий битиглар / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. – Т.: Фан, 2014. – Б. 118-119.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000